

भारतीय शेती क्षेत्रासमोरील समस्या व आव्हाने

प्रा.डॉ. नागोराव के. सोरे

अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख

श्री. बा.दे.पारवेकर महाविद्यालय, पांढरकवडा

Corresponding Author – प्रा.डॉ. नागोराव के. सोरे

DOI - 10.5281/zenodo.15240749

सारांश:

शेती क्षेत्रावरील संकटाची छाया गडद होत असल्याचे आपल्या निदर्शनात येते. या अरिष्टामागची कारणे जाणून घेउन ती दूर करण्यासाठी उपाय सुचविण्याऐवजी या अरिष्टाची लक्षणे निदर्शनास आणून देण्याची स्पर्धा सध्या सुरु आहे. उत्तम शेती, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ नोकरी ह्या ऐवजी उत्तम नोकरी, मध्यम व्यापार, आणि कनिष्ठ शेती अशी व्यवस्था सध्या समाजात रुढ झाल्याचे वारंवार सांगितले जाते. औद्योगिकीकरणाच्या प्रक्रियेने वेग घेतल्यानंतर आणि विशेष करून औद्योगिक क्षेत्रात उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी दररोज नविन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची प्रक्रिया रुढ झाल्यावर तशा प्रकारचे बदल न होणारे शेतीक्षेत्र हे मागे पडणे ही स्वाभाविक प्रक्रिया मानली जाते. अर्थातच असे असले तरी, अर्थव्यवस्थेच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनकर्त्यांनी प्रयत्न करणे गरजेचे ठरते. अन्यथा भारतासारख्या खंडप्राय असणाऱ्या व लोकसंख्या प्रचंड असणाऱ्या देशातील एकूणच अर्थव्यवस्था धोक्यात येईल. थोडक्यात भारतीय शेती क्षेत्रातील जवळपास सर्व पिकांची उत्पादकता जागतिक पातळीपेक्षा लक्षणीय प्रमाणात कमी राहिल्यामुळे भारतीय शेतकरी गरीबीत जीवन जगत आहे. अशा शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी शेतमालाचे दर हेक्टरी उत्पादन कसे वाढविले जाईल या करीता शासन कर्त्यांनी प्रयत्नशील राहण्याची आवश्यकता आहे.

भारतातील सिमांत व अल्पभुधारक शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती वाईट आहे. त्यांनी केवळ त्यांच्या शेती उत्पादनावर उदरनिर्वाह करण्याचे ठरविले तर त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ निश्चितपणे येईल. देशातील अशा कुटुंबाची टक्केवारी एकूण शेतकरी कुटुंबाच्या 85 टक्के एवढी आहे. अशा दुर्बल शेतकरी कुटुंबांना वर्षभर काम मिळत नाही हेच त्यांचे शेती उत्पन्न कमी असण्या मागचे प्रमुख कारण आहे. शेती व्यवसायासमोर अल्पउत्पादकते शिवाय भांडवलाची समस्या, कृषिमाल विपणाची समस्या, कृषिमाल निर्धारणाची समस्या, आणि शेतीक्षेत्रात नविन शेतकी तंत्रज्ञानाच्या वापरा संबंधीची भारतीय शेतकऱ्यांमध्ये दिसून येणारी प्रचंड उदासिनता दूर करण्याचे आव्हान शासन आणि शासनकर्त्यांसमोर आजच्या घडीला उभे आहे. असे असेल तरी भारतीय शेतकऱ्यांच्या उन्नतीकरीता शासनाने शेती संबंधीच्या धोरणात्मक निर्णयाला देउन शेती क्षेत्राचा विकास करून आणण्याच्या दृष्टीने सदैव प्रयत्नशील राहण्याची आवश्यकता आहे.

प्रस्तावना :

प्राचीन काळापासून भारतीय लोकांचा व्यवसाय हा शेती आहे. भारतातील नव्हे, तर जगातील

अत्यंत पुरातन व्यवसाय म्हणून शेती व्यवसाय केला जातो. भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 68 टक्के लोक खेड्यांत राहतात आणि त्यांचा प्रमुख व्यवसाय शेती

करणे हा आहे. प्राचीन काळापासून ग्रामीण भाग आणि खेडी काही अशी स्वयंपूर्ण होती. खेड्यात असलेले लघू आणि कुटीर उद्योग हे प्रामुख्याने शेती उत्पादनातील कच्च्या मालावर अवलंबून होते. ब्रिटिशांच्या राजवटीत हे उद्योग नष्ट झाले. त्यामुळे शेतीवर उपजीविका करणाऱ्या लोकांचे प्रमाण वाढले. देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात 43 टक्के वाटा हा शेती क्षेत्राचा होता. सध्या मात्र तो 32 टक्क्यावर आला आहे. तरीही अर्थव्यवस्थेतील प्राथमिक क्षेत्र म्हणून शेती व्यवसाय महत्वपूर्ण मानला जातो.

महात्मा गांधींनी 'भारतीय शेती ही भारतीय लोकांच्या उपजीविकेचे प्रमुख साधन असल्यामुळे शेती हा भारताचा आत्मा आहे' असे म्हटले होते. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास करत असतांना देशातील शेती विकास, औद्योगिक विकास आणि सेवा क्षेत्राचा विकास यांचा एकत्रित अभ्यास करणे आवश्यक ठरते. देशातील औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्राचा विकास व्यापक अर्थाने विचारात घेतल्यास शेती क्षेत्रावरच अवलंबून आहे. औद्योगिकीकरणासाठी मोठ्या उद्योगांना लागणारा कच्चा माल हा शेती व्यवसायातून पुरविला जातो. भारतामध्ये शेती हा व्यवसाय आहे. पारंपारिक पद्धतीमुळे केला जात असल्याने आणि शेती हे उपजीविकेचे साधन समजले जात असल्यामुळे शेती हा व्यवसाय आहे ही कल्पना आज ही रूजू शकली नाही. भारतातील कृषी विकासाच्या संदर्भात विचार करत असतांना सरकारने काळजीपूर्वक काही निर्णय घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. कृषी विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये शासनाची भूमिका अत्यंत महत्वाची ठरते. कृषी विकास ही दिर्घकालीन प्रक्रिया आहे. 1990 नंतर सुरु झालेल्या जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अनेक देश आणि त्या देशांचे कृषी उत्पादन हे भारतीय बाजारपेठेत दाखल होत आहे. शिवाय, जागतिक व्यापार संघटनेच्या माध्यमातून कृषी विकासावर अनेक प्रकारची संकटे निर्माण होण्याची शक्यता तज्ञांकडून वर्तवली जात आहे.

भारतीय शेती समोरील प्रमुख समस्या:- शेती क्षेत्रावरील आरिष्टांची छाया गडद होत असल्याचे आपल्या निदर्शनास येते. उत्तम शेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नोकरी याच्या एवजी उत्तम नोकरी, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ शेती अशी अवस्था आता रूढ झाली आहे. अर्थात असे असले तरी अर्थव्यवस्थेतच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन कर्त्यांनी प्रयत्न करणे गरजेचे ठरते. अन्यथा भारतासारख्या खंडप्राय असणाऱ्या व लोकसंख्या प्रचंड असणाऱ्या देशामध्ये एकूण अर्थव्यवस्थाच धोक्यात येईल.

भारतीय शेतीची उत्पादकता :

शेतीची उत्पादकता म्हणजे ठराविक क्षेत्रफळाच्या जमिनीत उपलब्ध असलेल्या तंत्र पद्धतीने प्राप्त होणारे उत्पादन होय. शेती उत्पादकता ही विविध पिकांचे प्रत्येक हेक्टर मध्ये किती उत्पादन होते या वरून शेतीची उत्पादकता मोजता येते. भारतीय शेती ही प्रामुख्याने निसर्गावर अवलंबून आहे. पाऊस व्यवस्थित पडला तर कृषीतून उत्पादन होते आणि पाऊस पडला नाही तर, दुष्काळाच्या परिस्थितीचा सामना करावा लागतो. याशिवाय शेती व्यवसायावर नैसर्गिक आपत्ती येते आणि पिकांचे नुकसान करून जाते. उदा. हिवाळ्यातील अतिबर्फवृष्टी, अवेळी पाऊस इत्यादी कारणामुळे कृषीचे उत्पादन कमी होते.

योग्य प्रतीच्या बी-बियाण्यांचा अभाव :

'शुद्ध बीजापोटी फळे रसाळ गोमटी' असे संतवचन असे वचन आहे. या वचनाचा अर्थ असा आहे की, चांगल्या प्रतीच्या बी-बियाण्यांचा वापर केल्यास उत्पादन चांगले येते. भारतीय शेतकऱ्यांची अर्थिक स्थिती हालाकीची असल्याने शेतीतून उत्पादित झालेल्या शेतमालाचाच दूसऱ्या वर्षी बी-बियाणे म्हणून वापर केला जातो. आधुनिक बि-बियाण्यांचा उपयोग करून पीक घेण्याचा प्रयत्न केल्यास उत्पादनात वाढ होते. प्रत्यक्षात मात्र आधुनिक बि-बियाण्यांचा उपायोग होत नाही त्यामुळे उत्पादकता कमी होते.

पाणी पुरवठ्याची समस्या:

भारतीय शेती निसर्गावरच अवलंबून आहे. त्यामुळे नभाने भूईला दान दिले तर शेतीमधून चैतन्य निर्माण होते. प्रत्यक्षात मात्र गरजेनुसार शेतीला पाणी मिळत नाही. भारतात पाणी पुरवठ्याच्या सोयीचा अभाव असल्यामुळे शेती बारमाही करता येत नाही म्हणजेच एका बाजूला निसर्गावर अवलंबून राहणे आणि दुसऱ्या बाजूला पाणीपुरवठ्याच्या सोयी नसणे अशा अवस्थेत भारतीय कृषी क्षेत्र असल्याने कृषीची उत्पादकता कमी आहे.

पर्याप्त कर्ज पुरवठा व भांडवलाची समस्या :

शेतकऱ्यांना शेतीतून पिक घेण्याकरीता पर्याप्त कर्जपुरवठा किंवा भांडवलाची आवश्यकता असते. शेतकऱ्यांना लागणारे भांडवल हे वेगवेगळ्या वित्तीय संस्था, पत संस्था, बँक आणि सावकार यांच्यावर अवलंबून रहावे लागते. या वित्तीय संस्था शेतकऱ्यांना त्यांच्या अपेक्षेनुसार आणि मागणी नुसार कर्जपुरवठा किंवा भांडवलाचा पुरवठा करत नाही. त्यामुळे वेळेवर बी-बियाण्यांची खरेदी, शेती अवजारांची खरेदी, शेतीची नांगरणी, कोळपणी, करता येत नाही. भांडवला अभावी शेतीमध्ये कायम स्वरूपी सुधारणा निर्माण करण्यामध्ये अडचणी येतात. शेतकऱ्यांना ज्या कारणासाठी कर्ज दिले जाते त्या कारणासाठी कर्ज व भांडवलाचा उपायोग नाही. तसेच ग्रामीण भागात कोणत्या व्यक्तीला कर्ज द्यायचे नाही याबाबत 'हितसंबंधी गट' कार्यरत असतो. हा हितसंबंधी गट स्वार्थासाठी पतसंस्था दुरुपयोग करतात त्यामुळे वेळेवर व पर्याप्त भांडवल उपलब्ध होत नाही. शेतकऱ्यांना वित्तीयपुरवठा करणाऱ्या संस्था आणि बँकांचे कर्ज वाटपाचे धोरण सदोश असल्यामुळे कर्जाचा प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर कर्जारी गरज आटोपल्यानंतर बँकाकडून कर्जपुरवठा केला जातो. देशातील औद्योगिक क्षेत्रात तुलनात्मक विचार केल्यास शेतीक्षेत्राला अतिशय कमी कर्जपुरवठा केला जातो. त्यामुळे शेतीमध्ये पीक आणि सुधारणा करण्यासाठी

भांडवलाची समस्या त्यांच्यासमोर निर्माण झाली असते.

कृषीमाल विपणनाची समस्या:

शेतीमध्ये उत्पादित माल ग्राहकापर्यंत पोचविण्याच्या संदर्भातील सर्व क्रियांचा समावेश शेतमाल विपणनात होतो. विपणन प्रक्रियेत शेतमालाचे एकत्रिकरण करणे, कृषीमालाची वाहतूक करणे, मालाची साठवणूक करणे, तसेच शेतमालाचे वर्गीकरण आणि प्रतवारीकरण इत्यादी बाबींचा समावेश कृषी विपणात होत असल्यामुळे कृषी विपणन विशयक सरकारचे धोरण उदासिन असल्यामुळे कृषी मालाला योग्य भाव मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड प्रमाणात आर्थिक नुकसान होते.

जेव्हा शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज देतात आणि शेतमालाचे उत्पादन झाल्यानंतर गावातील सावकारांना शेतमाल विकण्याची अट घालतात. त्यामुळे सावकाराकडून कमी दराने शेतमालाची खरेदी केली जाते. म्हणजेच शेतकऱ्यांची कमी दोहेरी आर्थिक पिळवणूक सावकाराद्वारे होते. कृषीमाल विक्रीसंबंधीची शेतकऱ्यांसमोरील समस्या अधिक जटिल बनते.

सरकारचे शेतमाल विशयक उदासिन धोरण:

शेतीमध्ये कायमस्वरूपी सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या जिवनात स्थिरता निर्माण करण्यासाठी शेतमालाचे किंमत निर्धारण होणे आणि किंमतविशयक धोरण निश्चित करून देणे आवश्यक आहे. कृषीच्या विकासामध्ये कृषीउत्पादक मालाच्या किंमतीबाबत स्थिरता असणे आवश्यक आहे, कारण भारत हा कृषिप्रधान देश असल्यामुळे कृषिमालाच्या किंमतीतही प्रभाव इतर मालाच्या किंमतीवर पडतो. कृषीमालाच्या किंमतीत वाढ झाल्यास इतर वस्तूच्या किंमतीही वाढ होते. याउलट कृषिमालाच्या किंमतीत घट झाल्यास कृषिमालाच्या आधारभूत किंमती सरकारकडून जाहीर करण्यात येतात. सरकारची आधारभूत किंमत ही 300 रु. कमी असेल तर प्रत्यक्ष बाजारभाव हा 800 रु पेक्षा अधिक असतो. शासनाने कृषीमालाच्या किंमतीचे निर्धारण

करीत असतांना उत्पादन खर्चावर आधारित किंवा त्यापेक्षा 50 टक्के कृषीमालाच्या किंमती निर्धारित करणे आवश्यक असते. परंतू तसे होतांना दिसत नाही. याशिवाय शेतमालाच्या किंमतीमध्ये सतत चढ उतार झाल्यास शेतकरी, ग्राहक, आणि कृषी क्षेत्रावर विपरीत परिणाम होतो. शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने विचार केल्यास शेतमालाच्या किंमतीच्या निर्धारणा संबंधीची समस्या अजूनही कायम आहे असेच दिसून येते.

शेतीचा लहान आकार:

भारतात सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचा शेताचा आकार बराच लहान दिसून येतो. 6.2 कोटी म्हणजे 58 टक्के शेतकऱ्यांजवळ 1 हेक्टेअर पेक्षा कमी जमीन असून 3.4 कोटी म्हणजेच 33 टक्के शेतकऱ्यांजवळ फक्त 1 ते 4 हेक्टर जमीन आहे. शेतीचा लहान आकार होत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीमध्ये कायम स्वरूपी सुधारणा करणे शक्य होत नाही. जसे ट्रॅक्टर द्वारे शेतीची नांगरणी करणे, पाणीपुरवठ्याच्या सोयी करणे, तसेच रासायनिक खते, व किटकनाशकाचा वापर, इत्यादी सुधारणा करण्याबाबत अडचणी निर्माण होतात. भारताच्या शेतीचा सरासरी आकार इंग्लंड, अमेरिका, बेलझीयम या देशांच्या तुलनेत भारतीय शेतीचा आकार 2.3 हेक्टर इतका कमी असल्यामुळे भारतीय शेतीसमोरील ही मुख्य समस्या आहे. एकाच्या मालकीच्या जमिनीची वारसा हक्काच्या कायदानुसार खरेदी, विक्री, गहान व बक्षीस इत्यादी व्यवहारांमुळे जमिनीचे विभाजन व जमिनीचे अपखंडन होण्याचे प्रमाण वाढत असल्याचे दिसून येते.

शेतीक्षेत्राच्या विकासासाठी धोरणात्मक शिफारशी:

भारतीय शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी पुढील धोरण राबविल्यास किंवा उपाययोजना केल्यास अपेक्षित यश मिळण्याची अधिक शक्यता राहिल.

शेतीचे स्वरूप बदलण्याची गरज:

भारतीय लोकांच्या उपजिविकेचे शेती व्यवसाय हा प्रमुख साधन असल्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत शेतीला अनन्य साधारण महत्व आहे.

ब्रिटीश राजवटीत शेती विकासाकडे कोणतेच लक्ष देण्यात आले नाही. शेतकरी वर्ग गरीब व दारिद्र्य अवस्थेत असल्यामुळे सावकार व महाजनाच्या जाळ्यात अडकलेला होता. म्हणून तो कर्जातून सुटका करू शकला नाही. बहुतांश शेतकरी आशिक्षित, अज्ञानवादी व दैववादी असल्यामुळे शेती व्यवसायात नवतंत्रज्ञान पद्धतीचा उपयोग करित नव्हते. कृषीक्षेत्राचा विकास अपेक्षित न होण्याच्या कारणामध्ये त्यांचा अशिक्षितपणा व अज्ञान, सामाजिक परंपरा, कोर्ट कचेरीवरील दोश, जमिनीचा लहान आकार, शेतीमालाच्या विक्रीव्यवस्थेतील दोश, जमिनीचा लहान आकार, शेतजमिनीचे विभाजन, भांडवलाचा अभाव इत्यादी कारणांचा सखोल अभ्यास करून शेतीचे स्वरूप बदलण्या करिता षासनाद्वारे प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.

कृषीला पर्याप्त कर्जपुरवठा:

सरकारने भु-तारण अधिकोष, जिल्हा सहकारी, मध्यवर्ती अधिकोष, राज्यसहकारी अधिकोष, आणि खेड्यातील सहकारी संख्या यांच्या मार्फत कर्ज व भांडवल पुरवठ्याचे काम मोठ्या प्रमाणात सुरु करावे. यासाठी भारत सरकार रिझर्व बँक ऑफ इंडिया आणि देशातील वेगवेगळी राज्य यांनी एकत्र येउन धोरणात्मक कार्यक्रम तयार करणे आवश्यक आहे.

कृषी उत्पादकता वाढविण्यासाठी पुरेशी उपाययोजना:

कृषीउत्पादकता वाढविण्यासाठी सरकारने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. यामध्ये प्रामुख्याने रासायनिक खते, संकरीत बी-बीयाणे, शेतकरी प्रशिक्षण भेट योजना, पीकसंरक्षण कार्यक्रम, कृषीसंषोधनासाठी प्रयोगशाळा इ. माध्यमातून प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. कृषीच्या उत्पादकता वाढविण्यासाठी दृष्टीने प्रयत्न करत असतांना किंवा सुचवित असतांना अनेक समस्यांवर प्रभावी उपाययोजना करणे अशक्य स्वरूपाचे कार्य आहे. त्यात प्रामुख्याने शेतीचा आकार, भांडवलाचा अभाव, अपुरे उत्पादन, तांत्रिक कौषल्याचा अभाव, भांडारगृहांची स्थापना श्रेणीकरण व प्रामाणिकरणाची व्यवस्था इत्यादीचा समावेश होतो.

या दृष्टीने प्रयत्न झाल्यास भारतीय शेती क्षेत्राच्या संदर्भात अपेक्षित झाल्यास भारतीय शेती क्षेत्राच्या संदर्भात अपेक्षित यश प्राप्त होण्याची शक्यता आहे.

दुर्बल शेतकरी सबल करण्यासाठी प्रयत्न:

भारतीय शेतकरी अर्जात जन्माला येतो, कर्जातच वाढतो आणि आपल्या वारसासाठी कर्ज सोडून या जगाचा निरोप घेतो. विधानातून भारतीय शेतकऱ्यांची आर्थिक दुर्बलता दिसून येते. आर्थिक विकासामध्ये शेतकऱ्यांची अर्थिक दुर्बलता प्रमुख बाब म्हणून निदर्शनास येते. शेतकरी दुर्बल असल्याने तो आपल्या उत्पान्नाद्वारे सकस आहार घेण्यास असमर्थ असतो. अर्थिक कमतरतेने त्याला शारिरिक व मानसिक दृष्टीने दुर्बल बनविले आहे. त्याला पोटभर अन्न मिळत नाही. त्यामुळे दुर्बल शेतकरी कृषीचे कार्य परिश्रमपूर्वक करू शकत नाही. दुर्बल अस्वस्थ शेतकरी कृषीचा विकास करू शकत नाही. म्हणून भारतीय शेतीची उत्पादकता कमी आहे. मागील 3 ते 4 वर्षांच्या कालखंडात शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण वाढले आहे. हे प्रमाण कमी करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या आर्थिकदृष्ट्या सुदृढतेचे स्वप्न विचारात घेउन आर्थिक दृष्ट्या मदत केली पाहिजेत. व्यापारी बँक, सहकारी बँक, पतसंस्था यांच्या धोरणात परीवर्तन झाल्यास दुर्बल शेतकरी सबल शेतकरी होईल.

कृषी आधारीत उद्योगांच्या विकासाची आवश्यकता:

शेतीमध्ये कायमस्वरूपी सुधारणा घडवून आणत असतांना उत्पादनात वाढ होणे अपेक्षित आहे, परंतू उत्पादन वाढीमध्ये नैसर्गिक कारणामुळे काही प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता विचारात घेउन कृषी आधारित उद्योगांवर लक्ष केंद्रीत करावे लागणार आहे.

म्हणजेच शेतीमध्ये उत्पादित झालेल्या मालाला योग्य किंमत प्राप्त झाली नाही तसेच शेतकऱ्यांचे अर्थिक नुकसान होत असेल तर नुकसान इतर कृषी पुरक व्यवस्थातून भरून काढले जाईल म्हणून शेती आधारीत उद्योगांना प्राधान्य देण्यात यावे. कृषी पुरक व्यवस्थांमध्ये कुक्कुटपालन, दुग्धव्यवसाय, वराह पालन, बकरीपालन, मेंढीपालन इ चा समावेश होतो. त्याशिवाय शेती उत्पादित मालावर प्रक्रिया करून उत्पादनामध्ये वाढ करण्याचे उद्दिष्ट वेगवेगळ्या धोरणात्मक निर्णयाद्वारे साध्य करण्याचा प्रयत्न शासन स्तरावरून केला जात आहे. शेतमालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग हे शेतकऱ्यांचाच मालकीचे असावे आणि त्यातून कुटीर व लघु उद्योगाचा विकास करण्याचा कार्यक्रम शासनाने हाती घ्यावा.

संदर्भ सुची:

1. देशपांडे श्रीधर -भारतीय अर्थव्यवस्था
2. देशपांडे विनायक (संक्रमण आणि विकास) हिमाचल पब्लीशिंग हाउस, मुंबई
3. प्रा. मासाळ आदित्य -भारतीय अर्थव्यवस्था प्रकाशक, मिलींद माने, सदाशिवपेठ पुणे प्रथमावृत्ती 2004
4. कायंदे पाटील वि डॉ. गंगाधर-शेतीचे अर्थशास्त्र ,चैतन्य पब्लीकेशन, नाशिक-93
5. 4) शिंदे एम.एन, सत्रे अनिल -भारतीय अर्थव्यवस्था ,अजित पब्लीकेशन, इस्लामपूर, सांगली-2017
6. झामरे जी.एन.-भारतीय अर्थव्यवस्था विकास व पर्यावरणात्मक अर्थशास्त्र पिंपळापूर अॅण्ड कं. पब्लीशर्स ,नागपूर प्रथमावृत्ती - जून 2005
7. www.loksatta.com